

التحديات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في خضم سعيها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب

The challenges facing the permanent International Criminal Court in its quest to prosecute perpetrators of war crimes

أيوب محمد حمودة

محمد صالح إقليون

ربيع رمضان الموضوي

طالبة ماجستير، قسم القانون، الأكاديمية الليبية فرع مصراته

ayoubmohammed453@gmail.com

rmdanrby@gmail.com

للاستشهاد بالبحث:

أيوب محمد حمودة، محمد صالح إقليون، ربيع رمضان الموضوي، "التحديات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في خضم سعيها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 2/9 (2025)، 90-100.

الملخص

تواجه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مجموعة من التحديات القانونية والواقعة أثناء سعيها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. فعلى الصعيد القانوني، يثير نظام روما الأساسي إشكالات تتعلق للاختصاص الزماني والمكاني نتيجة ارتباط ممارسة الولاية القضائية بشروط قبول الدولة أو وقوع الجريمة ضمن إقليمها أو بواسطة أحد مواطنيها، الأمر الذي يحد من اتساع نطاق تدخل المحكمة في بعض الحالات الدولية المعقدة. كما تعد جريمة العدوان من أبرز التحديات التشريعية، نظراً للقيود التي أحاطت تعريفها وآليات تفعيلها، وهو ما أثر على فعالية المحكمة في مسائلة المسؤولين عن أخطر صور الانتهاكات. وعلى الصعيد الواقعي، تبرز تحديات ناتجة عن سلطة مجلس الأمن في الإحالة أو التعليق، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اعتبارات سياسية تؤثر على استقلال المحكمة ومبادئ عملها. كما يمثل عدم تعاون الدول في تسليم المتهمين وجمع الأدلة عقبة جوهرية، لكون المحكمة تعتمد في تنفيذ ولايتها على تعاون الدول، مما يجعل رفض التعاون سبب مباشر في تعطيل تحقيق العدالة الدولية.

الكلمات المفتاحية: قسم القانون الجنائي، المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، مجلس الأمن

Abstract:

The International Criminal Court (ICC) faces a range of legal and practical challenges in its pursuit of war crimes. Legally, the Rome Statute raises issues of temporal and territorial jurisdiction, as the exercise of jurisdiction is contingent upon the state's acceptance of the crime, its commission within its territory, or its perpetration by one of its nationals. This limits the Court's scope of intervention in some complex international situations. The crime of aggression is also a major legislative challenge, given the limitations surrounding its definition and enforcement mechanisms, which have impacted the Court's effectiveness in holding those responsible for the most serious violations accountable. Practically, challenges arise from the

Security Council's power to refer or suspend cases, and the resulting political considerations that can affect the Court's independence and operating principles. Furthermore, the lack of cooperation from states in surrendering suspects and collecting evidence poses a significant obstacle, as the Court relies on state cooperation to fulfill its mandate. Refusal to cooperate directly impedes the achievement of international justice.

Keywords: Criminal Law Department, International Criminal Court, Rome Statute, Security Council.

مقدمة

تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حجر الأساس في منظومة العدالة الجنائية الدولية الحديثة، إذ تمثل الإطار القانوني الدائم لمساءلة الأفراد عن أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وفي مقدمتها جرائم الحرب.

غير أن ما تواجهه المحكمة من تحديات لا يزال يحد من قدرتها على الاطلاع بدورها كاملاً سواء على المستوى القانوني المتعلق بنظام روما الأساسي، أو على المستوى العملي المرتبط بتعاون الدول والمنظمات الدولية معها.

فعلى الصعيد القانوني، يبرز القيد المتعلق بالاختصاص الزماني والمكاني بصفته أحد أهم العوائق أمام المحكمة حيث يحد من قدرتها على النظر في العديد من الجرائم المرتكبة خارج نطاق الدول الأطراف أو قبل دخول النظام حيز النفاذ، كما أن تنظيم جريمة العدوان ظل مثار جدل واسع نظراً لتعدد شروط تفعيلها وضوابط تطبيقها مقارنة ببقية الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.

أما على الصعيد الواقعي إن ارتباط المحكمة بمجلس الأمن يشكل محورا أساسياً للنقاش، خصوصاً فيما يتصل بسلطة في الإحالة أو تعليق التحقيقات وهو ما قد يفتح المجال أمام تسييس العدالة الدولية. ويزداد الأمر تعقيداً مع امتناع عدد من الدول عن التعاون، سواء في تسليم المتهمين أو توفير الأدلة مما يعطل عمل المحكمة ويحد من فعاليتها الميدانية.

وبناء على ذلك يهدف هذا البحث إلى تحليل أبرز التحديات القانونية والواقعية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في سعيها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وذلك من خلال دراسة القيود الواردة في نظام روما الأساسي وكذلك المشكلات العملية الناشئة عن علاقة المحكمة بمجلس الأمن وضعف التعاون الدولي.

أهمية البحث:

تتبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول أبرز العقبات التي تحد من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. ويسهم في توضيح أثر القيود القانونية والواقعية سواء في نظام روما الأساسي أو في علاقة المحكمة بمجلس الأمن وتعاون الدول على تحقيق العدالة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية هذا البحث في السؤال الآتي:

إلى أي مدى تؤثر التحديات القانونية والواقعية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية خاصة تلك المتعلقة بقود نظام روما الأساسي، ودور مجلس الأمن وضعف التعاون الدولي في قدرتها على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتحقيق العدالة الدولية؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية، من بينها:

ما هي القيود القانونية المرتبطة بالاختصاص الزماني والمكاني التي يفرضها نظام روما الأساسي على عمل المحكمة؟

ما أثر سلطة الإحالة أو التعليق الممنوحة لمجلس الأمن على حياء المحكمة وفعاليتها؟

كيف ينعكس عدم تعاون بعض الدول في تسليم المتهمين أو توفير الأدلة على أداء المحكمة؟
منهج البحث:

في هذا البحث تم اتباع منهج الوصفي التحليلي.

المطلب الأول: تحديات قانونية مصدرها نظام روما الأساسي.

ستحدث في هذا المطلب عن التحديات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية والتي سببها نظام روما الأساسي ومن هذه الصعوبات تم تقسيم المطلب إلى فرعين أساسين للشرح عنها، الفرع الأول: سببها وجود النص، والفرع الثاني: تحديات سببها عدم وجود النص.

الفرع الأول: تحديات سببها أو مصدرها وجود النص.

أولاً: التحدي الناتج عن جواز إبداء التحفظات على جرائم الحرب وتحديدًا في نص (المادة 124) من أحكام نظام روما الأساس. إلا أن تقابلها (المادة 120) من نظام روما الأساسي نصت على قاعدة عامة في شأن التحفظات تخالف وتعارض تماماً للقاعدة العامة بالخصوص الواردة في اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات لعام 1969م وهذه القاعدة هي: عدم جواز إبراء أية تحفظات على نظام روما الأساسي.

ولكن خروج نظام روما الأساسي على القاعدة العامة بشأن إبداء التحفظات في اتفاقية فيينا، له ما يبرره، ذلك لأنه لو فتح باب إبداء التحفظات أمام الدول التي تريد التصديق على نظام روما والانضمام، فإن هذا الأخير يفرغ من محتواه ولذلك حفاظاً على تماسك الاتفاقية، تقرر أن تكون نصوص نظام روما عبارة عن سلة واحدة، وليس أمام الدول إلا قبولها مجتمعة أو رفضها كلية، ولا مجال لإبداء أية تحفظات.¹

ولكن القاعدة العامة الواردة في (المادة 120) تبدو ليست مطلقة، فقد ورد استثناء عليها بأن طائفة جرائم الحرب (انتهاكات القانون الدولي الإنساني) في المادة (124) من نظام روما الأساسي ذاته التي نصت على أنه: ويجوز للدولة، عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق في فيينا الجرائم المشار إليها في المادة (8) أي جرائم الحرب لدى حصولها ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو الجريمة ارتكبت في إقليمها.

ويستفاد من ذلك، أن أي دولة تقرر التصديق أو الانضمام إلى نظام روما الأساسي يجوز لها أن (تتحفظ مؤقتاً لمدة سبع سنوات من تاريخ صيرورة نظام روما نافذاً بالنسبة لها) على واحدة أو أكثر من جرائم الحرب المذكورة في المادة (8) من نظام روما.

¹ محمد هاشم ماقورا، ضوابط المسؤولية الجنائية المدنية بموجب القانون الدولي الجنائي على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والإشكاليات ذات الصلة، طرابلس، ليبيا، 2018، ص 25-26.

ويقصد بالتحفظ هنا، أن تعلن الدولة المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية عدم قبولها الالتزام بالتعاون التام مع المحكمة فيما تجرّيه من تحقيقات أو محاكمات تتعلق بجرائم الحرب المتحفظة عليها من قبلها، وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ تقديم صك التصديق أو الانضمام، متى تعلق الأمر بأحد مواطنيها أو ارتكبت الجريمة في إقليمها.

ولا يوجد شك أن هذا الاستثناء خطير جداً، لأنه قد يستخدم من قبل الدول للتستر على الأشخاص كوسيلة إفلاتهم من العقاب عن جرائم الحرب، وعقبة كبيرة تحول دون إمكانية أن تستفيد المحكمة الجنائية من تعاون الدولة المتحفظة تعاوناً تاماً معها.

فالمادة (124) هي نفسها تضم حكماً يقضى بأن يعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة (123) إلا أن ما يبعث على الإحباط ويشير في الذهن الشكوك، هو أن المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما، الذي عقد في مدينة كمبالا عام 2010، بدلاً من أن يتخذ قراراً بإلغاء المادة (124) كما كان مأمولاً، بعده اتخذ قراراً بتمديد العمل بحكم هذه المادة.¹

وأن هذا يشكل تحدياً كبيراً للمحكمة، يحول دون إمكانية ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بفاعلية كبيرة، والحد من إفلاتهم من العقاب.

ثانياً: التحديات الناتجة عن سلطة مجلس الأمن في التدخل في عمل المحكمة:

سلطة مجلس الأمن الدولي بموجب المادة (16) من نظام روما الأساسي في أن يطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أية مرحلة كانت وشأن أي جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاصها، ومن بينها جرائم الحرب بطبيعتها الحال.²

نص المادة (16) من نظام روما الأساسي على أنه (لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي المدة اثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بتضمينه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).

ويستفاد من هذا النص أن مجلس الأمن الدولي هو (جهاز سياسي) ويحق له أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التي تكون بطبيعتها (جهاز قضائي) وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن أي قضية معروضة عليها تتعلق بأي جريمة من الجرائم الداخلة والمختصة من ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

الضوابط التي يوجهها مجلس الأمن للمحكمة:³

أن يكون الطلب من المجلس إلى المحكمة مبنياً على قرار يصدره المجلس بهذا الشأن.

¹ انظر: قرار المؤتمر الاستعراضي لنظام روما (2919) بشأن تمديد العمل بحكم المادة (124) وثائق جمعية الدول الأطراف في نظام روما: الوثيقة رقم: ...

² أمال محمد الصيد، التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، 2009.

³ محمد هاشم ماقورا، ص 23.

أن يكون تصرف المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، أي أن يكون المجلس مقتنعاً أن الاستمرار في التحقيق أو المحاكمة من شأنه أن يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مع ملاحظة أنه لا يجوز الطعن أو التعقيب من أية جهة على قرار المجلة في هذا الصدد.

ج. أن يكون إيقاف التحقيق أو إرجاء المحاكمة لفترة محددة لا تزيد عن اثني عشر شهراً، غير أن أحكام المادة (16) تسمح للمجلس بتجديد الطلب لعدد غير محدد من المرات.

الفرع الثاني: تحديات سببها أو مصدرها عدم النص.

أولاً: تعدي عدم النص على مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.

عند الاطلاع على نصوص المواد 25 و 26 و 27 و 28 من نظام روما الأساسي، لا يشملها أي حكم بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، بالرغم من أن المشرع النظام نفسه تضمن حكماً يميز ملاحقة ومعاينة الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية باستثناء الدول عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

كما تنص المادة العاشرة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو 2000م) حثت الدول الأطراف فيها على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية من أجل ملاحقة الأشخاص الاعتبارية في حال ارتكبت الجريمة لمصلحتها. ومن هنا أي عدم النص في نظام روما الأساسي بذاته على مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، على عكس مشروعته. غير صحيح لأنه غالبية الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة في الواقع، إما جرائم أشخاص اعتبارية بطبيعتها (جريمة العدوان) أو جرائم يرتكبها الأشخاص الطبيعيين، ولكن لمصلحة أشخاص معنوية وبتحريض منها في الغالب مثل (جرائم الحرب).¹ نأمل أن يتم مناقشة نظام روما الأساسي عن طريق مؤتمر لمعالجة أحكامه المادة (121) وأن يعمل على إدخال تعديل على نص المادة (25) على نحو يسمح بمد نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل أيضاً الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية، ضماناً لعدم إفلاتها من العقاب.²

ثانياً: تحدي عدم النص على أي إجراءات للدول الممتنعة على التعاون مع المحكمة.

نصت المادة (86) من نظام روما على مبدأ عام هو ضرورة الالتزام بان: (تتعاون الدول الأطراف وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجر به في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها).³ في حالة إذا تمت الإحالة إلى المحكمة عن طريق مجلس الأمن إعمالاً لسلطته بموجب المادة (13/ب) من نظام روما، وتقاومت دولة ما طرف أو غير طرف على حد سواء في التعاون مع المحكمة، في هذه الحالة توجد مشكلة. إذا بإمكان المجلس أن يفرض جزاء على الدولة التي رفضت الامتثال لطلب التعاون استناداً إلى سلطاته بموجب المادتين (40) و (41) من الميثاق. أي يجوز له فرض الجزاء العسكري أو الجزاء الذي يتم بالطابع الاقتصادي أو غيره وفقاً لأحكام المادتين المذكورتين آنفاً.

¹ خليفة السويدي، قرارات المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 2016، ص 75 وما بعدها.

² كريمة الطاهر امشير، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا، 2001، ص 50 وما بعدها.

³ أ. د. مرجع سابق ذكره، محمد هاشم ماقورا، ص 26.

غير أن الحلقة المفقودة، والثغرة الكبيرة في نظام روما تكمن في أن هذا الأخير لا ينص على أي جزاء يجب أن تتحمله الدولة الطرف الراضية للتعاون في حالة ما إذا كانت الإمالة من دولة طرف وفقاً لحكم المادة (13/أ) أو قام المدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه وفقاً للمادة (13/ح) نفسها.

ومما لا شك فيه أن هذه الثغرة من شأنها أن تعرقل المحكمة، وتحد من قدرتها على ملاحقة المسؤولين من جرائم الحرب؛ لأن الدول الأطراف تتمادى حتماً في عملية رفض التعاون، طالما أنه لا يوجد جزاء يترتب على عدم الامتثال لطلبات التعاون التي تقدمها المحكمة.

المطلب الثاني: التحديات الواقعية الصادرة عن قرارات مجلس الأمن.

يمثل تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية آلية مهمة لدعم العدالة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى مجموعة من التحديات العملية والقانونية وتتمثل في أبرز هذه التحديات في سلطة الإحالة والتعليق لمجلس الأمن فرع أول، وعدم تعاون الدول في تسليم المتهمين وجمع الأدلة فرع ثاني.

الفرع الأول: سلطة الإحالة والتعليق لمجلس الأمن.

أولاً: سلطة الإحالة:

منح نظام روما الأساسي مجلس الأمن سلطة إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (13/ب) وتعد هذه السلطة أحد أهم أدوات المجلس للتعاون مع الجرائم الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مثل جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.¹

إلا أن هذه السلطة أثارت عدة إشكالات أبرزها:

الانتقائية السياسية في الإحالة:

تتهم إحالات مجلس الأمن بأنها تخضع لميزان القوى داخل المجلس خصوصاً الدول (دائمة العضوية) مثل: إحالة دارفور (2005) وليبيا (2011) بينما امتنع المجلس عن إحالة حالات مثل فلسطين وسوريا رغم خطورة الجرائم وبذلك تظهر عدم توازن واضح في الإحالة.

الطابع الإلزامي على الدول غير الأطراف:

إنه عند إحالة مجلس الأمن وضعاً ما تصبح الدول غير المنظمة لنظام روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة وهو ما يثير جدلاً حول مشروعية إلزامها بقرارات مؤسسة ليست طرفاً فيها.

ثانياً: سلطة التعليق (الارجاع)

بموجب المادة 1 من نظام روما، يستطيع المجلس أن يوقف التحقيق المقاضاة لمدة اثني عشر شهراً قابلاً للتجديد ومما يثير ذلك بعض الإشكاليات وهي:

¹ المادة 13 من نظام روما الأساسي.

تأسيس العدالة:

نظر لان طلب التعليق يصدر من مجلس سياسي فقد يستخدم لحماية أطراف معينة ذات نفوذ أو لتحديد تحقيقات قد تكون مزعجة لدول قوية مما يضع العدالة تحت ضغط سياسي.

تأخير العدالة وفقدان الأدلة:

التأجيل المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلاشي الأدلة أو صعوبة استجواب الشهود أو زوال شهود مما يضعف من فرص المحاكمة الفعالة بعد انتهاء فترة الإرجاع.

مساس باستقلال المحكمة:

تدخل مجلس الأمن كجهة سياسية ذات أجندات متغيرة في عمل جهاز قضائي مستقل يمكن أن يقوض مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء ويجعل المحكمة تبدو وكأنها مثل تابعة للمجلس، خصوصا إذا أصبحت قرارات الإرجاع وسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها أداة فنية لحفظ السلام.

الفرع الثاني: عدم التعاون الدولي في تسليم المتهمين وجمع الأدلة.

يشكل التعاون الدولي حجر الأساس في فاعلية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تعتمد المحكمة على الدول لأجل تنفيذ أوامر القبض وتسليم المتهمين وتوفير الأدلة إلا أن الواقع يكشف عن وجود عدد كبير من حالات عدم التعاون أو التعاون الجزئي، ما أدى إلى عرقلة العديد من القضايا وتعطيل العدالة الجنائية الدولية.

ويمكن تناول مظاهر هذا الامتناع من خلال التقسيمات التالية:

أولا: الامتناع عن تنفيذ أوامر القبض وتسليم المتهمين.

يعد هذا الشكل من عدم التعاون الأكثر خطورة وتأثيرا، إذ يؤدي مباشرة إلى تعطيل إجراءات التقاضي. بعض الدول تمتنع عن تنفيذ أوامر القبض بحجة حماية مصالحها الوطنية أو لدواع سياسية، خاصة إذا كان المتهم يشغل منصبا سياسيا أو عسكريا رفيعا. ويلجأ بعضها إلى التذرع بمبدأ السيادة أو القول بأن المتهم يتمتع بحماية دستورية. وقد سجلت المحكمة حالات عديدة قدمت فيها الدول ردودا شكلية دون تنفيذ فعلي.¹

ثانيا: التحديات القانونية _ حصانة المسؤولين وإشكالية الولاية.

تستند بعض الدول إلى مبدأ الحصانة الدولية لرؤساء الدول أو كبار المسؤولين لرفض التعاون. يزداد هذا التعقيد خصوصا مع الدول غير الأطراف في نظام روما، حيث تعتبر أن المحكمة ليست ذات ولاية على مواطنيها. وقد أدت هذه الإشكالات إلى نزاعات قانونية بين المحكمة والدول، خاصة في حالات إحالة مجلس الأمن. فبينما ترى المحكمة أن قرارات الإحالة ترفع الحصانات، تعتبر بعض الدول أن ذلك لا يشمل رؤساء الدول غير الأطراف.²

¹ نرجس خليفة مصباح المجدوبي، القبض والتقديم في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة صبراتة العلمية، 2023.

² عبد الحكيم ضو مزونة، تعاون الدولة غير الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة البحوث القانونية، 2019.

ثالثاً: المماطلة والتأخير في تنفيذ طلبات المحكمة.

لا يقتصر عدم التعاون على الرفض الصريح، بل يتجلى أحياناً في صورة مماطلة أو تباطؤ في تنفيذ طلبات المحكمة. فقد تتأخر الدول في الرد على طلبات المساعدة القضائية، أو تطلب clarifications متكررة، أو تفترض الحاجة لمراجعات داخلية مطولة. غالباً ما تكون هذه العرائل مقصودة بهدف تعطيل الإجراءات أو إعطاء المتهمين فرصة للهروب أو إخفاء الأدلة.¹ رابعاً: عرقلة وصول فرق التحقيق إلى مسرح الجريمة.

تواجه المحكمة صعوبات كبيرة في دخول فرقها إلى مناطق النزاعات أو أماكن وقوع الجرائم. بعض الدول ترفض منح التأشيرات، أو تفرض قيود أمنية، أو تمنع وصول المحققين إلى الملفات الرسمية أو إلى الشهود هذا النوع من عدم التعاون يؤدي إلى فقدان أدلة حساسة مرتبطة بالطب الشرعي، أو الأدلة المادية التي قد تمحى مع الوقت.² خامساً: الامتناع عن تقديم الوثائق والسجلات الرسمية.

ترتبط الأدلة غالباً بوثائق رسمية تتعلق بمراسلات عسكرية أو أمنية أو سجلات طبية أو تقارير رسمية. تمتنع بعض الحكومات عن تقديم هذه الوثائق بحجة الأمن القومي أو السرية الحكومية. وقد ترفض وزارات الدفاع أو الداخلية التجاوب، ما يؤدي إلى ثغرات في ملف الاتهام. ويعد هذا الأمر من أبرز العوائق التي تواجه المحكمة، خاصة في الجرائم التي تكون فيها الأدلة وثائقية أكثر منها مادية.³

سادساً: ضعف حماية الشهود ورفض التعاون بشأن تأمينهم.

تعتمد المحكمة بشكل كبير على الشهادة الشخصية، إلا أن الدول لا تتجاوب دائماً مع طلبات حماية الشهود. قد ترفض بعض الدول توفير الحماية أو النقل أو تغيير الهوية لأسباب مالية أو سياسية. بل إن بعض الشهود يتعرضون لتهديدات مباشرة دون أن تقوم الدولة بواجبها في حماية سلامتهم، ما يجعل الكثيرين يتراجعون عن الإدلاء بشهاداتهم.⁴

سابعاً: عدم تعاون الدول غير الأطراف أو التي لم تصدق على نظام روما. الدول غير الأطراف غير ملزمة أصلاً بتنفيذ أوامر المحكمة ما لم تكن هناك:

هذه الدول ترفض تسليم المتهمين باعتبارها غير خاضعة لاختصاص المحكمة. ويعد هذا الأمر من أكبر الثغرات في العدالة الجنائية الدولية، لأنه يسمح لمسؤولين متهمين بالبقاء خارج المساءلة لسنوات طويلة، خاصة إذا بقوا داخل دول غير متعاونة.⁵

¹ منيرة حروش وعبد الجليل مفتاح، معوقات التعاون القضائي الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية، El-Wahat Journal، 2022.

² عبد الحفيظ بو الصوف، إشكالية الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 2018.

³ داود كمال، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأستاذ الباحث، 2021.

⁴ حسين كامل، وليث صلاح، التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة، مجلة كلية الإسلامية الجامعة، 2023.

⁵ جمال مقراني، التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، جامعة الوادي، 2020.

خاتمة

توضح الدراسة أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تواجه تحديات قانونية وواقعية كبيرة تعيق فعاليتها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب فقد أفرزت القيود القانونية في نظام روما الأساسي وخاصة المتعلقة بالاختصاص الزماني والمكاني معوقات أمام قدرة المحكمة على متابعة الجرائم التي تقع خارج نطاق الدول الأطراف أو ظروف معقدة مما يجد من شمولية مساءلة مرتكبي جرائم الحرب كما أظهرت الممارسة العملية أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة أو تعليق التحقيقات يمكن أن تؤثر على استقلالية المحكمة وحيادها الأمر الذي قد يجد من سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية ومن التحديات العملية أيضا عدم تعاون بعض الدول في تسليم المتهمين أو توفير الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب ما يؤدي إلى تعطيل التحقيقات وإطالة فترة المحاكمات وبناء على ذلك يتضح أن المحكمة بحاجة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي وتطوير أدوات التحقيق والحماية لضمان فعالية المساءلة الدولية عن جرائم الحرب وتحقيق العدالة للضحايا.

النتائج:

قيود نظام روما الأساسي: تحد القيود المتعلقة بالاختصاص الزماني والمكاني من قدرة المحكمة على مساءلة مرتكبي جرائم الحرب خارج نطاق الدول الأطراف أو في مناطق النزاع.

تأثير سلطة مجلس الأمن: تمنع سلطات الإحالة والتعليق لمجلس الأمن إمكانات للتأثير السياسي على المحكمة، مما قد يعد من حيادها واستقلالية قراراتها في قضايا جرائم الحرب.

ضعف التعاون الدولي: عدم تعاون بعض الدول في تسليم المتهمين أو توفير الأدلة يشكل عقبة مباشرة أمام تنفيذ أوامر القبض واستكمال التحقيقات في جرائم الحرب.

تعقيدات جمع الأدلة: صعوبة الوصول إلى مسارح الجرائم، ومخاطر تهديد الشهود، وضعف البنية التحتية القانونية والأمنية في مناطق النزاع تحد من قدرة المحكمة على جمع أدلة موثوقة وكافية.

أثر التحديات على العدالة الدولية: هذه العقبات تؤدي إلى ببطء تنفيذ العدالة وتقليل الثقة في المحكمة قدرة المحكمة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب مما يتيح فرصا للإفلات من العقاب.

التوصيات:

توسيع نطاق الانضمام لنظام روما الأساسي: تشجيع مزيد من الدول على الانضمام لضمان شمولية اختصاص المحكمة وتمكينها من متابعة مرتكبي جرائم الحرب في جميع مناطق النزاع.

تعزيز استقلالية المحكمة عن التأثير السياسي: الحد من تدخل مجلس الأمن في الإحالة والتعليق لضمان حياد القرارات القضائية وسرعة سير العدالة.

تقوية آليات التعاون الدولي: وضع بروتوكولات واضحة لإلزام الدول بتنفيذ أوامر التسليم وتقديم الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب، مع حوافز أو عقوبات مناسبة لضمان الالتزام.

تطوير القدرات التقنية والإجرائية: استخدام الوسائل الرقمية وتقنيات التحقيق الحديثة لجمع الأدلة وحماية الشهود في مناطق النزاع.

تعزيز برامج حماية الشهود والضحايا: توفير حماية قانونية وأمنية متكاملة لضمان تقديم الشهادات دون مخاطر، بما يعزز مصداقية المحاكمات.

التدريب والتوعية القانونية: رفع كفاءة الكوادر القضائية والمحامين الدوليين وتعريف الدول الأطراف بواجباتها تجاه التعاون مع المحكمة في قضايا جرائم الحرب.

المصادر والمراجع

أمال محمد الصيد، التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، 2009.

جمال مقراني، التعاون الدولي في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، جامعة الوادي، 2020.

حسين كامل، وليث صلاح، التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة، مجلة كلية الإسلامية الجامعة، 2023.

خليفة السويري، قرارات المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 2016، ص 75 وما بعدها.

داود كمال، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأستاذ الباحث، 2021.

عبد الحفيظ بو الصوف، إشكالية الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 2018.

عبد الحكيم ضو مزونة، تعاون الدولة غير الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة البحوث القانونية، 2019.

كريمة الطاهر امشير، الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة طرابلس، ليبيا، 2001م.

محمد هاشم ماقورا، ضوابط المسؤولية الجنائية المدنية بموجب القانون الدولي الجنائي على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والإشكاليات ذات الصلة، طرابلس، ليبيا، 2018، ص 25-26.

منيرة حروش وعبد الجليل مفتاح، معوقات التعاون القضائي الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية، El-Wahat Journal، 2022.

نرجس خليفة مصباح المجدوبي، القبض والتقديم في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة صبراتة العلمية، 2023.